

Autoren: Sebastian Kucharski, Tommy Kubica

Institution: Professur für Distributed and Networked Systems, Fakultät Informatik, TU Dresden

VerDatAs: Simulation der CNC-Aufgabenbearbeitung zur Überprüfung der Unterstützungsangebote des tutoriellen Assistenzsystems

Vorbereitung der Simulation	2
Ziel der Simulation	2
Vorstellung der Simulationskomponente	2
Routen-Erweiterung und Datenformat	2
Frontend der Simulationskomponente	3
Erzeugung der Wissensstruktur	4
Durchführung der Simulation	6
Erstellung der Statement-Sets	6
Überprüfung der Unterstützungsangebote des tutoriellen Assistenzsystems	6
SRL: Begrüßung	6
SRL: Bearbeitungsstand + Kooperatives Lernen (Suche nach einem Peer)	7
SRL: Navigationsverhalten	10
SRL: Metakognitive Hilfe (Lerntagebuch)	10
Kooperatives Lernen: Kollaborations-Skript	10
Untersuchung weiterer Unterstützungsangebote	11
Bewertung der Integrierbarkeit des TAS mit dem Testplayer	11
Technische Voraussetzungen	11
Notwendige Anpassungen	11

Vorbereitung der Simulation

Ziel der Simulation

Die Simulation verfolgte das Ziel, die xAPI-Statements, die während der Bearbeitung von Lerninhalten zum Thema CNC-Bearbeitung im Testplayer (entwickelt durch unseren Projektpartner vimotion GmbH) erhoben werden, realitätsnah zu simulieren. Der Testplayer ist eine Komponente, die in das Learning Management System (LMS) ILIAS eingebunden und dort genutzt werden kann, um sowohl Lerninhalte anzuzeigen als auch Lernaufgaben zur Wissensüberprüfung anzubieten. Die Lerninhalte und Lernaufgaben werden in einer JSON-Datei definiert und in den Player importiert. Mit Hilfe der Simulation, der durch den Player während des Lernvorgangs erzeugten xAPI-Statements, soll untersucht werden, welche Assistenztypen (siehe <https://doi.org/10.5281/zenodo.11367079>) das tutorielle Assistenzsystem (TAS)¹ von VerDatAs auf Grundlage dieser Statements anbieten kann, um den Lernenden während des Lernvorgangs zu unterstützen.

Vorstellung der Simulationskomponente

Im Folgenden soll vertieft auf eine von der TU Dresden entwickelte Simulationskomponente zum „Abspielen“ von Statement-Sets eingegangen werden. Dabei soll der Begriff „Statement-Set“ als eine Liste von xAPI-Statements und der Begriff „Statement“ als xAPI-Statement verstanden werden.

Routen-Erweiterung und Datenformat

Die Simulation der Statements erfolgt über die Route `/api/v1/simulation` des TAS und erwartet folgendes Datenformat:

```
{
  "statements": [
    {
      "actor": {...},
      "verb": {...},
      "object": {...}
    },
    ...
  ],
  "supportedAssistanceTypes": [
    {
      "key": "ASSISTANCE_TYPE_KEY"
    },
    ...
  ],
  "userId"?: "PSEUDO_ID",
  "timeFactor"?: "INDIVIDUAL_TIME_FACTOR"
}
```

¹ Weitere Details zum TAS finden Sie unter <https://github.com/VerDatAs/tud-overview>

Neben dem Statement-Set selbst wird eine Liste von Assistententypen gesendet, die während der Simulation berücksichtigt werden sollen. Dadurch können individuelle Kombinationen von Assistententypen simuliert werden. Weiterhin können zwei optionale Parameter gesetzt werden: Eine **userId**, die den **actor.account.name** innerhalb des Statement-Sets überschreibt sowie ein **timeFactor** um die Simulation zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Zur Simulation wird immer der Zeitstempel des ersten Statements im Statement-Set als Startpunkt verwendet und alle weiteren Statements jeweils nach der Differenz zu diesem gesendet.

Frontend der Simulationskomponente

Die Simulationskomponente wurde im Dashboard des TAS als neuer Menü-Eintrag integriert (Abspielen-Symbol). Wird dieser aufgerufen, wird zunächst nach einem Login gefragt, woraufhin man sich einmalig als Administrator im TAS anmelden muss. Das ist notwendig, da die Simulation nur durch berechtigte Personen ausgeführt werden kann. War der Login erfolgreich, werden die Einstellungen der Simulation sowie ein Beispiel eines Statement-Sets sichtbar:

The screenshot shows the 'Statement Simulation' interface. It features a sidebar with navigation icons (home, search, play, settings) and a main content area. The main area displays a JSON configuration for a statement set, followed by two input fields for optional parameters: 'Benutzer-ID' and 'Zeitfaktor'. Below these fields is a section for 'Unterstützte Assistententypen'.

```

[
  {
    "authority": {
      "objectType": "Agent",
      "name": "New Client",
      "mbox": "mailto:hello@learninglocker.net"
    },
    "actor": {
      "objectType": "Agent",
      "account": {
        "homePage": "https://lms-example.verdatas.de",
        "name": "test_user1"
      }
    }
  }
]
    
```

(Optional) Benutzer-ID

(Optional) Zeitfaktor

Unterstützte Assistententypen

Neben der Anzeige des Statement-Sets als Text ist es möglich, eine Tabellenansicht aufzurufen:

The screenshot shows the 'Statement Simulation' interface in table view. The table has columns for 'Nr.', 'Actor', 'Verb', 'Object', and 'Aktionen'. Each row represents a simulation step with its corresponding actor, verb, and target object. The 'Aktionen' column contains icons for edit, copy, and delete.

	Nr.	Actor	Verb	Object	Aktionen
⬆ ⬇ ⬆	#1	test_user1	loggedin/	https://lms-example.verdatas.de	✎ 📄 ✕
⬆ ⬇ ⬆	#2	test_user1	launched	...target=xayc_120&client_id=default&obj_id_lrs=145	✎ 📄 ✕
⬆ ⬇ ⬆	#3	test_user1	experienced	...target=xayc_120&client_id=client0&chapter_id=175&obj_id_lrs=145	✎ 📄 ✕
⬆ ⬇ ⬆	#4	test_user1	completed	...target=xayc_120&client_id=client0&chapter_id=175&obj_id_lrs=145	✎ 📄 ✕
⬆ ⬇ ⬆	#5	test_user1	interacted	...target=xayc_120&client_id=client0&chapter_id=175&obj_id_lrs=145	✎ 📄 ✕
⬆ ⬇ ⬆	#6	test_user1	completed	...target=xayc_120&client_id=client0&chapter_id=175&obj_id_lrs=145	✎ 📄 ✕

Hierüber können definierte Statements einfach verschoben, dupliziert oder gelöscht werden. Weiterhin ist es, mit Hilfe eines nachfolgend dargestellten interaktiven Viewers, möglich, diese einzeln zu bearbeiten. Die Bearbeitung einzelner Attribute erfolgt durch einen Doppelklick auf das jeweilige Feld.


```

1 {
2   authority: {
3     objectType: "Agent",
4     name: "New Client",
5     mbox: "mailto:hello@learninglocker.net"
6   },
7   actor: {
8     objectType: "Agent",
9     account: {
10      homepage: "https://lms-example.verdatas.de",
11      name: "test_user1"
12    },
13    name: "-"
14  },
15  verb: {
16    id: "https://brindlewaye.com/xAPITerms/verbs/loggedin/",
17    display: {
18      en-US: "loggedin"
19    }
20  }
21 }
    
```

Mit Hilfe dieser Simulationskomponente war es möglich, individuelle Statement-Sets für die CNC-Aufgabenbearbeitung zur Überprüfung der möglichen Unterstützungsangebote des TAS zu erstellen und zu simulieren.

Erzeugung der Wissensstruktur

Das TAS von VerDatAs baut grundlegend auf dem Konzept einer Wissensstruktur auf, in welcher die Inhalte eines Kurses eines LMS (im vorliegenden Fall ILIAS) hierarchisch angeordnet sind und durch Metadaten angereichert werden können. Dadurch hat das TAS nicht nur Kenntnis davon, welche Elemente in einem Kurs existieren, sondern auch wie diese untereinander in Beziehung stehen. Die Wissensstruktur wird mit Hilfe des Dashboards generiert. Dazu werden im ILIAS-Plugin alle Elemente eines Kurses geladen und in das generische Format der Wissensstruktur überführt:

```

{
  "lcoType": "ILIAS_COURSE",
  "objectId": "_URL_/goto.php?target=crs_119&client_id=default&obj_id_lrs=144",
  "attributes": [
    {
      "key": "title",
      "value": "Testkurs Simulation"
    },
    {
      "key": "modules",
      "value": [
        {
          "lcoType": "ILIAS_MODULE",
          ...
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
    
```

Während dies für ILIAS-Lernmodule recht einfach möglich ist, erfordert die Abfrage der Struktur der CNC-Aufgaben, die im Testplayer integriert wurden, direkte Datenbank-Zugriffe. Um dies zu vermeiden, stellt der Testplayer die Struktur über die Kontext-Informationen eines initialen **Launched**-Statements bereit.

```
{
  ...,
  "object": {
    "id": "_URL_/goto.php?target=xayc_120&client_id=default&obj_id_lrs=145",
    ...
  },
  "context": {
    ...,
    "extensions": {
      ...,
      "https://verdatas.de/test_player/test_data": {
        ...,
        "title": "CNC_Aufgaben",
        "questions": [
          {
            "chapter": "0",
            "type": "content_page",
            "title": "Grundlagen",
            "content": "0_.html",
            "index": 0
          },
          {
            "chapter": "0.1",
            "type": "content_page",
            "title": "CNC-Grundlagen",
            "content": "0.1_.html",
            "index": 1
          },
          ...
        ]
      }
    }
  }
}
```

Für die Simulation wurde ein darauf zugeschnittenes Konvertierungsskript geschrieben, welches die Elemente in `.../test_player/test_data` in das generische Format eines **ILIAS_MODULE** überführt. Dies war zwingend notwendig, um die Kompatibilität mit dem TAS zu gewährleisten, ist jedoch für den Produktiveinsatz nicht unbedingt geeignet, da das **launched**-Statement erst dann abgerufen werden kann, wenn das Modul einmalig gestartet wurde und eine potentielle Aktualisierung nur durch ein weiteres **launched**-Statement möglich wäre.

Den Tradeoff zwischen der Verwendung eines direkten Datenbank-Zugriffs, der Verwendung des **launched**-Statements und der Integration einer neuen REST-Route zur Abfrage der Struktur gilt es vor einem produktiven Einsatz zu untersuchen.

Durchführung der Simulation

Erstellung der Statement-Sets

Für jeden der Vorschlagstypen des TAS wurde mit Hilfe der Simulationskomponente ein Beispiel-Statement-Set erstellt. Diese Statement-Sets wurden aus sechs Beispiel-Statements abgeleitet, die durch unseren Projektpartner vimotion GmbH für den Testplayer bereitgestellt wurden:

- Statement für initialen Aufruf des Testplayers (**launched**),
- Statements für den Aufruf der nächsten Seite sowie einer beliebigen Seite (**experienced**),
- Statements für die korrekte sowie falsche Beantwortung einer Aufgabe (**answered**),
- Statement für die Anzeige eines Hinweises (**interacted**).

Anschließend wurden die Statement-Sets über die Simulations-Route (`/api/v1/simulation`) an eine TUD-interne Test-Instanz des TAS gesendet. Die Ergebnisse werden anschließend sortiert nach Art des Szenarios² und Assistententyps aufgelistet.

Überprüfung der Unterstützungsangebote des tutoriellen Assistenzsystems

Im Folgenden wird für alle Unterstützungsangebote des TAS eine Überprüfung der möglichen Integration im Testplayer zur Bearbeitung der CNC-Aufgaben durchgeführt. Details zu den umgesetzten Unterstützungsangeboten können im Dokument „Lernverlaufsdaten: Welche Unterstützungsszenarien wurden im VerDatAs Projekt realisiert“ gefunden werden, welches über <https://doi.org/10.5281/zenodo.11367079> öffentlich verfügbar ist.

SRL: Begrüßung

Die erste Art von Assistenz (Typ **greeting**) bezieht sich auf die erstmalige bzw. wiederholte Anmeldung im System. Dadurch, dass dieser Assistententyp komplett unabhängig von den Statements des Testplayers ist (**loggedin**-Statement als Trigger, welches durch das TAS erzeugt wird), wird er automatisch für beliebige Szenarien unterstützt. Durch zweimalige Simulation eines **loggedin**-Statements konnte dies erfolgreich überprüft werden.

Die nächste Art von Assistenz (Typ **knowledge_structure_hint**) bezieht sich auf das erstmalige bzw. wiederholte Aufrufen der Kursseite. Das hierbei als Trigger verwendete **experienced**-Statement wird in ILIAS mit Hilfe des von unserem Projektpartner Internetlehrer GmbH entwickelten XapiProgress-Plugins getrackt. Dadurch sind die Vorschläge, die bei den ersten beiden Aufrufen der Kursseite gemacht werden, unabhängig von den Statements des Testplayers, wodurch sie automatisch unterstützt sind. Durch zweimalige Simulation eines **experienced**-Statements für den Kurs konnte dies überprüft werden.

Im Falle aller weiteren Aufrufe wird eine Sprungmarke zum zuletzt bearbeiteten Lerninhalt bereitgestellt. Hierfür werden entsprechende **experienced**-Statements herangezogen, die

² Unterstützt werden sowohl Szenarien des selbstregulierten Lernens (SRL) als auch kooperative Lernszenarien.

während der Navigation durch die Lerninhalte des Kurses mittels XapiProgress oder den Testplayer getrackt werden. Dadurch, dass der Testplayer seine Seitenaufrufe analog zu XapiProgress trackt, die CNC-Lerninhalte des Testplayers in der Wissensstruktur bekannt sind und der Testplayer unabhängig von übergebenen Query-Parametern beim Aufruf immer auf die zuletzt angesehene Seite springt, wird auch dieser Hinweis vollständig unterstützt. Simuliert wurde dies durch zwei **experienced**-Statements der Kursseite, gefolgt von einem **experienced**-Statement auf eine Inhaltsseite des Testplayers sowie darauffolgendem erneuten **experienced**-Statement der Kursseite. Als Ergebnis wird im Chatbot des TAS ein Link mit der Sprungmarke zur **objectId** des **experienced**-Statements der Inhaltsseite des Testplayers angezeigt (der Link ist unten links in nachfolgendem Screenshot sichtbar).

SRL: Bearbeitungsstand + Kooperatives Lernen (Suche nach einem Peer)

Die zweite Gruppe von Assistententypen bezieht sich auf den Bearbeitungsstand von interaktiven Aufgaben, beginnend mit einem Vorschlagstyp zur Umsetzung von Feedback zu einem Einstiegstest (**entry_test_feedback**). Dazu muss der Parameter **isEntryTest** für eine interaktive Aufgabe in der Wissensstruktur gesetzt werden. Dadurch, dass die CNC-Aufgaben ebenfalls als eigenständige Elemente in der Wissensstruktur integriert wurden, kann dies problemlos getan werden. Wird die Beantwortung einer interaktiven Aufgabe anhand ihrer eindeutigen **objectId**³ im Statement erkannt, wird basierend auf dem **result**-Wert ein entsprechendes Feedback ausgegeben. Dieser Wert wird ebenso bei den CNC-Aufgaben durch den Testplayer gesetzt.

Die Beantwortung einer Fragestellung basiert aktuell auf dem Verb **completed**, welches für die Beantwortung von kombinierten Fragetypen (u.a. in H5P) verwendet wird. Um die Unterstützung des Assistententyps dennoch ohne Anpassungen simulieren zu können, wurde das mittels Testplayer getrackte **answered** innerhalb der Simulation in **completed** geändert. Ist zudem der Parameter in der Wissensstruktur gesetzt, wird das Feedback anhand des **result**-Werts korrekt ausgegeben.

Während das Hinzufügen von **answered** im TAS sehr einfach wäre, wurde sich während der Umsetzung bewusst dagegen entschieden, da **answered** in der Regel nur für einzelne Aufgabenstellungen oder gar die Beantwortung von Teilaufgaben einer komplexen Aufgabe verwendet wird. Schließt man Letzteres durch einen Check der **objectId** aus, könnte es dennoch problemlos integriert werden, da die Lehrperson die Aufgabe aktiv als Einstiegstest deklariert hat.

³ Diese wird sowohl bei H5P-Aufgaben mit Hilfe von XapiProgress als auch bei CNC-Aufgaben im Testplayer gesetzt.

Ein sehr ähnlicher Vorschlagstyp ist durch das Feedback zu einem Abschlusstest vorhanden (**final_test_result_feedback**), wofür der Parameter **isFinalTest** für eine interaktive Aufgabe definiert werden muss. Zur Simulation wurden die gleichen Anpassungen, wie beim Einstiegstest beschrieben, vorgenommen. Das Feedback für die als Abschlusstest deklarierte CNC-Aufgabe des Testplayers wird korrekt für den definierten **result**-Wert ausgegeben.

Ein weiterer Vorschlagstyp (**final_test_feedback**) realisiert Feedback beim Aufruf des Abschlusstests, sofern zuvor zu wenige Aufgaben beantwortet wurden. Anders als beim Einstiegs- oder Abschlusstest basiert der Check sowohl auf **answered** als auch **completed**, da entsprechend der Konzeption auch einzelne Aufgabenstellungen oder angefangene komplexe Aufgabenstellungen als Bearbeitungsfortschritt zählen. Für die Simulation der CNC-Aufgaben des Testplayers mussten die Statements daher nicht angepasst werden und es konnte sowohl der Fall simuliert werden, dass noch nicht genug Aufgaben beantwortet wurden (**experienced**-Statement der Inhaltsseite, auf der die als Abschlusstest markierte CNC-Aufgabe im Testplayer eingebunden ist), als auch der Fall, dass genug Aufgaben beantwortet wurden (jeweils ein **answered**-Statement pro Kapitel sowie bereits beschriebenes **experienced**-Statement für die Inhaltsseite).

Der letzte Vorschlagstyp dieser Gruppe realisiert die Bereitstellung von Assistenzoptionen nach Beantwortung einer interaktiven Aufgabe (**offer_assistance_options**). Anders als bei den bisher beschriebenen Vorschlagstypen wäre die Ergänzung von **answered** nicht zielführend, da dieses Feedback für jede einzelne Aufgabe getriggert werden würde. Hingegen wäre das Hinzufügen eines neuen Parameters **provideAssistanceOptions** in der Wissensstruktur eine geeignete Methode, mit welcher Lehrende selbstständig entscheiden können, für welche Fragestellungen diese Hilfoptionen angeboten werden sollen. Zur Simulation der Assistenzoptionen wurden erneut die Statements des Testplayers in **completed** geändert und folgende Szenarien simuliert:

- **completed** einer beliebigen interaktiven Aufgabe (mit unterschiedlichem **result**-Wert), während noch kein anderer Proband, der parallel online ist, die Aufgabe beantwortet hat.
- **completed** einer beliebigen interaktiven Aufgabe, während ein anderer Proband, der parallel online ist, die Aufgabe bereits beantwortet hat (Simulation mit Hilfe zeitlich versetzter Statements zweier Probanden [siehe Bild] sowie zwei parallel, mit unterschiedlichen Browsern geöffneten Chatbot-Instanzen).

Statement Simulation					Aktionen
Nr.	Actor	Verb	Object		
#1	simulation_user_1910@lms-example.verdatas.de	completed	... target=xayc_1912&client_id=default&chapter_id=88&obj_id_lrs=1913		
#2	simulation_user_1990@lms-example.verdatas.de	completed	... target=xayc_1912&client_id=default&chapter_id=88&obj_id_lrs=1913		

Die Simulationen lieferten die gewünschten Ergebnisse, wodurch neben dem „Feedback durch das System“ auch die „Kooperation mit einem Peer“ für das CNC-Szenario des Testplayers unterstützt werden kann (vorausgesetzt ist die Ergänzung des oben beschriebenen Parameters), wie in nachfolgendem Screenshot der Simulation sichtbar.

Auf dem Screenshot sichtbar ist links die Ansicht des Probanden, für welchen ein **completed**-Statement simuliert wurde, als noch kein anderer Proband, der online ist, dies getan hat. Nach 15 Sekunden wurde für einen zweiten Probanden (rechts sichtbar) ebenfalls ein **completed**-Statement für gleiche Aufgabe simuliert, wodurch das Kooperationsangebot als Feedback-Option integriert wurde.

Eine Erweiterung der **offer_assistance_options** könnte durch die im Testplayer integrierte „Anzeige eines Hinweises“ vorgenommen werden, die als weitere Feedback-Option eingebunden werden könnte (sofern der Hinweis zuvor noch nicht bereits angezeigt wurde).

Im Rahmen der weiterführenden Arbeit am TAS wurde zudem untersucht, wie künstliche Intelligenz (KI) zur Generierung des „Feedback durch das System“ auf Grundlage der in der Wissensstruktur definierten Daten benutzt werden kann. Weiterhin wurde der Einsatz von KI als Kooperationspartner untersucht, wenn gerade kein anderer Proband online ist, der dieselbe Aufgabe bereits beantwortet hat. Eine Dokumentation dieser Untersuchungen kann unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.12735395> abgerufen werden.

SRL: Navigationsverhalten

Feedback zum Navigationsverhalten wird durch den Vorschlagstyp **learning_path_feedback** bereitgestellt. Auf Grundlage der Definition eines primären (und sekundären) Lernpfads bestehend aus unterschiedlichen Elementen der Wissensstruktur (zum Beispiel Lernmodule, Kapitel oder Inhaltsseiten) können Rückmeldungen in folgenden Situationen definiert werden:

- Bei Start des Lernpfads,
- bei Abweichung vom Lernpfad,
- bei mehrmaliger Abweichung vom Lernpfad
- sowie bei Abschluss des Lernpfads.

Dazu werden die **experienced**-Statements der Aufrufe der Inhaltselemente verwendet, die anhand der darin enthaltenen **objectId** ausgewertet werden.

Zur Simulation wurde zunächst ein beispielhafter primärer sowie sekundärer Lernpfad bestehend aus einem Kapitel sowie fünf beliebigen Inhaltsseiten der CNC-Aufgaben des Testplayers erstellt. Anschließend wurden alle vier oben definierten Situationen mittels Statement(-Sets) abgebildet:

- **experienced**-Statement des ersten Elements des Lernpfads,
- **experienced**-Statement des ersten Elements des Lernpfads sowie **experienced**-Statement einer beliebigen Inhaltsseite, die nicht das nächste Element des Lernpfads darstellt,
- **experienced**-Statement des ersten Elements des Lernpfads sowie zwei **experienced**-Statements einer beliebigen Inhaltsseite, die nicht das nächste Element des Lernpfads darstellen,
- **experienced**-Statements für alle Elemente des Lernpfads in korrekter Reihenfolge.

Dadurch, dass der Aufruf von Inhaltselementen der CNC-Aufgaben durch den Testplayer analog zum Aufruf von Inhaltsseiten in ILIAS-Lernmodulen mittels XapiProgress getrackt wird, konnten alle Feedbacks des Vorschlagstyps **learning_path_feedback** mittels Simulation erzeugt werden.

Die einzige Einschränkung, die besteht, ist, dass Lernpfade auch Lernmodule als Elemente integriert haben können, was aufgrund eines fehlenden **experienced**-Statements beim Aufruf des Testplayers aktuell nicht unterstützt werden kann. Die Erzeugung des **launched**-Statements beim ersten Aufruf des Testplayers zeigt jedoch, dass eine Integration eines solchen **experienced**-Statements im Testplayer problemlos möglich wäre.

SRL: Metakognitive Hilfe (Lerntagebuch)

Da im Testplayer zur Bearbeitung der CNC-Aufgaben keine Lerntagebücher als Elemente enthalten sind, kann dieser Vorschlagstyp (**learning_diary_hint**) nicht benutzt werden.

Kooperatives Lernen: Kollaborations-Skript

Das im TAS realisierte Szenario zum kooperativen Lernen funktioniert komplett unabhängig von den Statements des Testplayers und erfordert lediglich ein Element in der Wissensstruktur, wofür es gestartet wird. Dadurch, dass der Testplayer und dessen Elemente durch die Konvertierung in der Wissensstruktur integriert sind, kann dieser Vorschlagstyp problemlos integriert werden.

Untersuchung weiterer Unterstützungsangebote

Analog zu den oben beschriebenen Untersuchungen zur Nutzung von KI zur Generierung von automatischem Feedback durch das System sowie zur Bereitstellung eines Kooperationspartners, selbst wenn kein anderer Lernender parallel online ist, wurde untersucht, inwieweit auch das freie Anfragen durch KI unterstützt werden kann. Die Untersuchungsergebnisse können öffentlich unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.12735395> eingesehen werden.

Bewertung der Integrierbarkeit des TAS mit dem Testplayer

Technische Voraussetzungen

Das TAS von VerDatAs kann entsprechend der Setup-Informationen, welche auf Github unter <https://github.com/VerDatAs/tud-overview> aufgelistet sind, aufgesetzt werden. Dazu gehören neben den Grundpfeilern der Analyse-Software („tud-assistance-backbone“) und des Adapters für das LMS ILIAS („tud-tas-backend“) auch unterschiedliche Client-Komponenten, namentlich ein Chatbot („tud-chatbot“), eine grafische Wissensstruktur („tud-dashboard“) sowie eine optionale Komponente zur Anzeige von Statistiken auf Basis erhobener xAPI-Statements („tud-evaluation“).

Die Client-Anwendungen können als Plugins („tud-*****-plugin“) in einer ILIAS Version 8.x installiert werden und sind für PHP 8.0 optimiert.

Neben den Client-Anwendungen des TAS wird die Installation des XapiProgress-Plugins, welches durch unseren Projektpartner Internetlehrer GmbH (<https://github.com/internetlehrer>) entwickelt wurde, empfohlen, da erst hierdurch die für die Auswertung des TAS relevanten xAPI-Statements bei der Verwendung von ILIAS (zum Beispiel ein Kurs- oder Seitenaufruf) getrackt werden.

Zum Setup des Testplayers wird das von der vimotion GmbH entwickelte Framework für ILIAS (weitere Informationen können zeitnahe über <https://github.com/VerDatAs> abgerufen werden) benötigt. Da dieses aktuell für PHP 7.4 optimiert ist, sollte diese Version für ein gemeinsames Setup von TAS, XapiProgress und Testplayer benutzt werden.

Notwendige Anpassungen

Im Folgenden werden die bei der Vorbereitung sowie Durchführung der Simulation gewonnenen Erkenntnisse, bzgl. der notwendigen Anpassungen um eine vollständige Integration des Testplayers mit dem TAS mit dem zu gewährleisten, zusammengefasst.

Die erste notwendige Anpassung bezieht sich auf die Erzeugung der Wissensstruktur des Testplayers, die aktuell durch ein zugeschnittenes Konvertierungsskript auf Basis einer im Kontext eines **launched**-Statements erhaltenen Inhaltsstruktur erzeugt wird. Da diese Lösung für den Produktivbetrieb unterschiedliche Einschränkungen aufweist (siehe Abschnitt [„Erzeugung der Wissensstruktur“](#)), sollte die Ersetzung durch einen direkten Datenbank-Zugriff oder die Integration einer neuen REST-Route zur Abfrage der Struktur untersucht werden.

Die weiteren notwendigen Anpassungen beziehen sich auf die Verwendbarkeit der Unterstützungsangebote selbst. Ein zentraler Bestandteil dieser basiert auf der Auswertung von

interaktiven Lernaufgaben. Um zu gewährleisten, dass Vorschläge unabhängig vom verwendeten Verb (**answered** vs. **completed**) gemacht und dennoch die Sinnhaftigkeit dieser Vorschläge garantiert werden kann, wird folgende Anpassung im TAS vorgeschlagen:

- Das **entry_test_feedback** sowie das **final_test_result_feedback** kann sowohl bei **answered** als auch **completed** ausgeliefert werden. Der Hintergrund hierbei ist, dass Lehrende eine interaktive Lernaufgabe aktiv als **isEntryTest** bzw. **isFinalTest** markieren, während ihnen die Komplexität der Aufgabenstellung bewusst ist.
- Im Falle der **offer_assistance_options** ist dies nicht der Fall, wodurch die Ergänzung eines Parameters **provideAssistanceOptions** empfohlen wird. Dadurch können Lehrende aktiv steuern, für welche interaktive Lernaufgabe(n) dieser Feedback-Typ verwendet werden soll, unabhängig davon, ob **answered** oder **completed** getrackt wird.
- Bei der Implementierung der Anpassungen ist darauf zu achten, dass **answered** aktuell ebenfalls bei verschachtelten H5P-Aufgaben für die Beantwortung von Teilaufgaben verwendet wird. Durch einen Abgleich der **objectId** muss sichergestellt werden, dass es sich um die Beantwortung der Hauptaufgabe handelt, sodass das Feedback nicht für jede Teilaufgabe ausgegeben wird.
- Für interaktive Lernaufgaben, die die „Anzeige eines Hinweises“ erlauben, könnte zudem ein weiterer Parameter **showHintAvailable**, der automatisch aus den Daten ausgelesen und gesetzt wird, hinzugefügt und diese Option in **offer_assistance_options** als Auswahl ergänzt werden.

Weitere Unterstützungsangebote beziehen sich auf die Auswertung von Aufrufen bestimmter Inhalte. Hierbei sollte Folgendes untersucht werden:

- Das Tracking des Aufrufs des Testplayers mittels **experienced** sollte entweder direkt im Testplayer oder im XapiProgress-Plugin ergänzt werden, wodurch es beispielsweise möglich wäre, diesen als Element im Lernpfad zu integrieren (**learning_path_feedback**).

Durch die aufgelisteten Anpassungen wäre es möglich, nahezu alle Unterstützungsangebote des TAS (mit Ausnahme der **learning_diary_hints**) nahtlos im Testplayer zu integrieren, sofern die [technischen Voraussetzungen](#) erfüllt werden.